

5. Зайцева, А.А. Мотивация как социально-психологическая функция в системе управления организацией / А.А. Зайцева, М.С. Стадник // *Еромен. Global.* – 2022. – № 32. – С. 75-83.

6. Зверева, С.А. Факторы, влияющие на эффективное использование трудовых ресурсов предприятия / С.А. Зверева, Ю.В. Микляева, И.В. Хорина // *Теория права и межгосударственных отношений.* – 2021. – Т. 1. – № 8 (20). – С. 466-470.

7. Ильченко, С.В. Мотивация трудовой деятельности персонала как основа кадрового менеджмента / С.В. Ильченко, Е.В. Павлова // *Строительство. Экономика и управление.* – 2018. – № 2 (30). – С. 9-14.

8. Ишмеева, А.С. Мотивационные факторы поведения работника в процессе трудовой деятельности / А.С. Ишмеева, Ю.Н. Зинова, Р.И. Маликов // *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика.* – 2021. – № 4 (38). – С. 63-68.

9. Лытнёва, Н.А. Стратегический анализ кадровой политики организаций / Н.А. Лытнёва, В.П. Германская, Н.В. Парушина // *Вестник ОрелГИЭТ.* – 2017. – № 3 (41). – С. 47-53.

10. Мингалёва, Ж.А. Общая концептуальная модель организационно-мотивационного механизма / Ж.А. Мингалёва, Л.Н. Депутатова // *Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки.* – 2019. – № 1. – С. 189-200.

11. Минченков, А.Ю. Предложение оптимизации кадровой политики компании на основе метода SWOT-анализа / А.Ю. Минченков, Н.В. Климова // *Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования.* – 2018. – № 4 (30). – С. 64-70.

12. Пахомов, А.В. Трудовые ресурсы предприятия и кадровые риски, связанные с адаптацией новых сотрудников к условиям работы / А.В. Пахомов, Т.Д. Сургаева, Г.В. Пукач, И.М. Кублин // *Экономика устойчивого развития.* – 2021. – № 4 (48). – С. 137-142.

УДК 005.95:339

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

**ЗАЛАВСКАЯ А.В.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «управление деловой карьерой». Рассмотрены элементы системы управления карьерой управленческих кадров внешнеэкономической деятельности, а также инструменты деловой карьеры в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: деловая карьера, система управления карьерой, карьера, управление карьерой, управленческие кадры, менеджер внешнеэкономической деятельности

**FORMING A SYSTEM FOR MANAGING THE BUSINESS CAREER OF A
MANAGER FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT**

ZALAVSKAYA A.V.,
Postgraduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers a theoretical generalization of the concept of business career management. The elements of the career management system for managerial personnel of foreign economic activity are considered. The tools of a professional career in the Donetsk People's Republic are considered.

Keywords: *business career, career management system, career, career management, management personnel, manager of foreign economic activity*

Постановка задачи и актуальность. Актуальность темы исследования определяется высокой социальной и экономической значимостью проблемы управления деловой карьерой менеджеров промышленных организаций на современном этапе развития России.

В условиях растущей конкуренции и возрастающей роли человеческого фактора успех управления организацией напрямую зависит от эффективности процессов формирования, развёртывания и развития её управленческих кадров. Управленческая карьера влияет на ряд важных социально-экономических вопросов: удовлетворённость работой и производительность труда; преемственность лидерского опыта и культуры организации; бесперебойность и рациональность замещения ключевых должностей и т. д. Это подтверждает опыт успешных зарубежных компаний, которые давно осознали важность того, как и кто продвигается в структуре организационной иерархии и управляет её ресурсами, уделяя большое внимание формированию систем управления карьерой менеджеров.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам управления карьерой в рамках управления персоналом организации посвящены труды российских и зарубежных исследователей: Хасанова С.В., Антошкина Е.А., Банная С.А., Бохорский Е.М., Сохтаев М.К., Ильясова М.К., Рыжова А.А., Курбацкая Т.Б., Коптев Н.Е. Указанные авторы при рассмотрении общих проблем управления персоналом в организации уделяют большое внимание вопросам управления карьерой менеджера, в том числе менеджера внешнеэкономической деятельности.

Цель статьи – рассмотрение теоретико-методологических аспектов формирования системы управления деловой карьерой менеджера внешнеэкономической деятельности в организации.

Изложение основного материала исследования. Почти каждый профессионал думает о развитии карьеры, и почти в каждой организации есть возможности для профессионального развития. Карьера – это индивидуально осознанная установка и поведение, связанные с накоплением и использованием человеческого капитала в течение периода трудовой деятельности человека. Другими словами, она направлена на изменение навыков и профессиональных умений, связанных с деятельностью конкретного человека.

Деловая карьера – это продвижение человека по этапам его трудовой жизни, его профессиональные движения, смена форм работы в сторону успеха в сфере

обслуживания, выражающаяся в трудоустройстве на более престижные формы работы, более высокую заработную плату, большую служебную ответственность и власть. В архаическом значении термин «карьера» также используется для обозначения определённого занятия, профессии. В научной литературе термин «профессиональная карьера» употребляется в дополнение к термину «деловая карьера» [1]. Сотрудник может делать карьеру как в разных компаниях, так и внутри организации («внутренняя карьера»). Она может осуществляться человеком в рамках своей работы или при смене работы в течение трудовой жизни.

Управление карьерой выполняется непосредственно отделом кадров организации. Принимаются необходимые меры для мотивации и управления мотивацией сотрудников. Карьера – восхождение человека по профессиональной лестнице на протяжении всей его трудовой жизни, профессиональные перемещения, смена видов работы на пути к успеху в профессиональной сфере, каждый раз отражающаяся в тяге к более престижным видам работы, более высокой оплате, более официальным обязанностям и полномочиям. В научной литературе этот термин отождествляется с термином «профессиональная карьера».

Карьерный менеджмент – это подраздел управления человеческими ресурсами, который занимается отношениями между работодателем и работником с точки зрения их влияния на профессиональную и организационную карьеру [2].

В более узком смысле карьера работника организации состоит из нескольких компонентов, таких как его стремление реализовать свой профессиональный потенциал и заинтересованность организации в продвижении этого работника.

Для человека как личности с множеством специфических потребностей в разных сферах жизни полноценная карьера предлагает связь между движением в социальном пространстве и процессами внутреннего развития. При этом важно отметить, что внутреннее развитие означает наличие и совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений, усиление их влияния внутри коллектива, организации, общества и улучшение благосостояния. Под внешним развитием следует понимать подъём человека по карьерной лестнице, подъём по квалификационной лестнице, рост материального и нематериального вознаграждения за счёт результатов труда [2].

К факторам, влияющим на успешную карьеру работника, относятся: понимание собственных сильных и слабых сторон, чёткое планирование, возможности, вытекающие из социально-экономического положения семьи, т. е. образование или так называемые «связи».

Сотрудник должен иметь чёткое представление о том, как его карьера может развиваться в течение полного рабочего дня и каковы требования. Если сотрудник точно знает эти моменты, то он имеет понимание факторов профессионального развития и соответственно заинтересован в быстрой реструктуризации и своём профессиональном развитии.

Стратегия карьерного роста персонала – это выбор и адаптивное соблюдение общих направлений повышения конкурентоспособности персонала с целью создания условий для стабильного и эффективного функционирования организации в будущем [3].

Со стороны компаний (организаций) выделены основные цели управления деловой карьерой, которые представлены на рис. 1.

Рис.1. Цели управления деловой карьерой

Со стороны предприятий (организаций) основными целями управления деловой карьерой являются следующие [3]:

- рациональное использование профессиональных качеств персонала для достижения целей и решения задач предприятий и организаций;
- своевременное обеспечение предприятий требуемым количеством сотрудников с соответствующим профессиональным опытом;
- создание результативных стимулов для трудовой мотивации и успешного профессионального развития сотрудников;
- обеспечение относительно стабильного состава персонала.

Основные задачи управления деловой карьерой представлены на рис. 2.

Рис. 1. Основные задачи управления деловой карьерой

Таким образом, Главной целью планирования и реализации карьеры является обеспечение взаимодействия профессиональной и внутриорганизационной карьер. Это взаимодействие предполагает выполнение ряда вышеперечисленных задач.

Индивидуальные трудовые карьеры формируются, с одной стороны, под влиянием объективных условий и возможностей, которые общество предлагает личности для реализации своих профессиональных устремлений, а с другой стороны, зависят от способностей личности, состояние здоровья, социальный статус, семейное положение, родственные связи таких черт характера, как настойчивость и целеустремлённость и др.

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в сфере труда, связанный с карьерным или профессиональным ростом.

Карьера в организации – это набор должностей, которые в настоящее время занимают (фактическая карьера) и/или потенциально занятые (планируемая карьера) работником.

Возможность карьерного роста является одним из основных мотиваторов, побуждающих сотрудников к эффективной работе в организации.

Планирование карьеры – это создание человеком личного плана продвижения по службе, который позволит ему добиться необходимого карьерного роста.

Наиболее распространённая проблема заключается в том, что сотрудники не имеют чёткого представления о своих перспективах в коллективе, а значит, плохо организована работа с персоналом, отсутствует планирование и управление карьерой в организации.

Типы карьеры представлены в табл. 1.

Таблица 1

Виды карьеры	
Вид карьеры	Определение
Внутриорганизационная	Прохождение работником всех стадий развития при осуществлении им профессиональной деятельности
Межорганизационная	Фазы также проходят в последовательном порядке, но работник выполняет трудовую функцию, находясь на разных должностях и в разных организациях
Специализированная	При осуществлении своей профессиональной деятельности работник проходит все этапы карьеры
Неспециализированная	Сотрудник должен быть специалистом в разных областях, что даёт ему возможность видеть весь рабочий процесс организации и повышает его личный опыт
Вертикальная	Представляет собой высший уровень структурной иерархии, т. е. продвижение работника по службе, связанное с более высоким вознаграждением
Горизонтальная	Перемещать деятельность в другую функциональную область или выполнять работу в фазе, которая формально не определена в организационной структуре организации
Ступенчатая	Финансирование происходит за счёт чередования вертикального и горизонтального роста
Скрытая	Формирует карьеру тех сотрудников, которые имеют деловые связи за пределами организации

Существуют такие виды карьеры [4]:

1. Внутриорганизационная карьера представляет собой прохождение работником всех стадий развития, осуществляющих свою профессиональную деятельность.

2. Межорганизационная карьера. Стадии также проходят в последовательном порядке, но работник выполняет трудовую функцию, находясь на разных должностях и в разных организациях.

3. Специализированная карьера означает, что при выполнении своей профессиональной деятельности работник проходит все стадии карьеры.

4. Неспециализированная карьера означает, что работник должен быть специалистом в разных областях, что дает возможность работнику увидеть весь рабочий процесс организации и повышает его личный опыт.

5. Вертикальная карьера представляет собой наиболее высшую ступень структурной иерархии, другими словами, повышение должности работника, которое влечёт за собой более высокий уровень оплаты труда.

6. Горизонтальная карьера означает перемещение деятельности с другой функциональной областью или выполнение трудовой деятельности на той ступени, которая формально не закреплена в организационной структуре организации.

7. Ступенчатая карьера – в данный вид карьеры входят составляющие вертикальной и горизонтальной карьеры. Продвижение происходит посредством чередования вертикального и горизонтального роста.

8. Скрытая карьера характеризует собой карьеру тех сотрудников, которые имеют деловые связи вне организации.

Для эффективного и успешного процесса адаптации к карьере все типы карьеры должны работать вместе. Можно сказать, что деятельность службы управления человеческими ресурсами является основой управления карьерой сотрудника. Этот процесс начинается с самого первого этапа, этапа найма, где сотруднику необходимо получить информацию о возможностях, а также о его долгосрочных и краткосрочных перспективах работы в организации. Если в организации есть досконально и чётко продуманная программа развития сотрудников, то есть реальный шанс реализовать карьерные планы, т. е. переезд, продвижение по службе и т. д.

С самого начала работы в организации работник должен получить свой план вертикального и горизонтального продвижения через систему должностей.

Выводы. В настоящее время в связи со сложившейся конъюнктурой рынка к уровню квалификации, профессиональных навыков и знаний работников в современной организации предъявляются высокие требования. Поэтому возникает проблема эффективного карьерного роста.

Список использованных источников

1. Хасанова, С.В. Основные стратегии формирования системы управления карьерой / С.В. Хасанова, Е.А. Антошкина, С.А. Банная, Е.М. Бохорский // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 11. – С. 132-138.

2. Сохтаев, М.К. Формирование системы управления карьерой менеджера в организации / М.К. Сохтаев, М.К. Ильясова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). – С. 148-151.

3. Рыжова, А.А. Повышение эффективности системы управления деловой карьерой работников / А.А. Рыжова, Т.Б. Курбацкая // Современная наука : актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2021. – № 12-2. – С. 40-43.

4. Коптев, Н.Е. Управление карьерой как инструмент стратегического управления персоналом / Н.Е. Коптев // Инновационное управление персоналом : сборник материалов кадрового форума, Курск, 25-26 апреля 2019 года. – Курск : Курский государственный университет, 2019. – С. 113-117.

УДК 005.932.5

DOI

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ПОПОВА Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики;

ФЕДОРОВА Л.А.,
студент ОП магистратуры,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен метод полного многоуровневого распределения затрат в практике логистики. Определена методологическая база, разработана и протестирована усовершенствованная модель калькуляции затрат, способствующая повышению точности и прозрачности учёта затрат на логистику. Сделаны выводы о том, что интеграция логистических функций в калькуляцию себестоимости продукции даёт явные преимущества; однако её внедрение может потребовать значительных усилий, а также некоторых компромиссов в отношении методологических ограничений.

Ключевые слова: логистические затраты, маржа, объект затрат, объект прибыли, калькуляция, распределение

INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF INTEGRATING LOGISTICS COSTS INTO THE COST OF PRODUCTION

POPOVA T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of
Marketing and Logistics;

FEDOROVA L.A.,
a student of the Master's degree program,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article presents a method that relies on the multi-level indirect cost allocation technique in logistics practice. The methodological basis has been determined, an improved cost calculation model has been developed and tested, which contributes to